
SALA DE AULA INVERTIDA E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

Flipped Classroom and Digital Technologies in Teaching Systems of Linear Equations

Carlos Alberto do Nascimento¹
Lucimar do Nascimento Cardoso²

RESUMO

Este artigo apresenta o conceito de ensino híbrido e seus diferentes modelos, realizando um levantamento das potencialidades do Google Sala de Aula e da utilização de ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem de matemática, com foco em sistemas de equações lineares. Como resultado da pesquisa, é proposta uma abordagem de ensino baseada no modelo de sala de aula invertida, com o uso de tecnologias digitais e recursos disponíveis. Espera-se que o estudo contribua para o desenvolvimento de outras iniciativas pedagógicas que integrem o uso de tecnologias digitais gratuitas no contexto educacional.

Palavras-chave: Ensino híbrido, Sala invertida, Sistemas de equações lineares.

ABSTRACT

This article presents the concept of blended learning and its different models, surveying the potential of Google Classroom and the use of digital tools in the teaching-learning process of mathematics, focusing on systems of linear equations. As a result of the research, a teaching approach based on the flipped classroom model is proposed, using digital technologies and available resources. It is hoped that the study will contribute to the development of other pedagogical initiatives that integrate the use of free digital technologies in the educational context.

Key-words: Hybrid learning, Flipped classroom, Systems of linear equations.

1 INTRODUÇÃO

O ensino de Matemática, especialmente no que se refere ao estudo de Sistemas de Equações Lineares, tem passado por transformações significativas impulsionadas pelo uso das tecnologias digitais e pelas metodologias ativas de aprendizagem. Nesse contexto, o ensino híbrido e a sala de aula invertida emergem como estratégias que favorecem a autonomia do estudante e a construção ativa do conhecimento.

Segundo Bacich e Moran (2018), o ensino híbrido combina momentos presenciais e atividades online, proporcionando ao aluno uma experiência mais flexível e personalizada de aprendizagem. Essa abordagem rompe com o modelo tradicional de ensino centrado na transmissão de conteúdos,

¹ Mestre, UNESP, carlos.nascimento@edu.mt.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/8507454368267102>, <https://orcid.org/0009-0000-3411-8005>

² Mestre, UNEMAT, lucy_quimat@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2857181461125007>, <https://orcid.org/0000-0003-2653-1929>

ao possibilitar que o estudante participe ativamente do processo educativo, explorando os conceitos de forma interativa e colaborativa.

Dentre as metodologias inseridas nesse contexto, destaca-se a sala de aula invertida, que segundo Bergmann e Sams (2016), propõe a inversão da lógica tradicional de ensino onde o estudante tem contato prévio com o conteúdo, geralmente por meio de vídeos, textos ou simulações, enquanto o tempo em sala é destinado à resolução de problemas, debates e atividades práticas. Dessa forma, o aluno assume um papel ativo no processo de aprendizado, e o professor atua como mediador e orientador.

No ensino de conceitos matemáticos como exemplo sistemas de equações lineares, tais metodologias possibilitam uma aprendizagem mais significativa. A utilização de recursos tecnológicos, como softwares matemáticos e simuladores, favorecem a visualização e compreensão das relações entre as variáveis e as soluções dos sistemas, aproximando o conteúdo de situações reais e contextualizadas.

Para Valente (2014), o uso de tecnologias digitais no ensino híbrido potencializam a aprendizagem ao promover um ambiente dinâmico e interativo, no qual o estudante desenvolve competências cognitivas e digitais de forma integrada.

Dessa forma, o ensino híbrido e a sala de aula invertida, aplicados ao estudo de sistemas de equações lineares, não apenas modernizam as práticas pedagógicas, mas também estimulam o raciocínio lógico, a autonomia e a resolução colaborativa de problemas, habilidades essenciais na formação de estudantes críticos e criativos na contemporaneidade.

Portanto, essa pesquisa tem o objetivo de trazer uma proposta de ensino com o modelo de sala de aula invertida, com o uso de tecnologias digitais, Google Sala de Aula, no ensino de matemática, procurando desenvolver um estudo que contribua para o desenvolvimento de outras iniciativas pedagógicas que integrem o uso de tecnologias digitais gratuitas no contexto educacional.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Educação à Distância (EaD) e o ensino híbrido tem apresentado duas modalidades de ensino que vêm se consolidando como respostas às transformações sociais, tecnológicas e pedagógicas da contemporaneidade. Ambas se inserem em um cenário em que o acesso à informação e o uso das tecnologias digitais se tornam cada vez mais essenciais à formação humana e à construção do

conhecimento. Contudo, embora tenham apresentado pontos de intersecção, trata-se de conceitos distintos em sua concepção e finalidade pedagógica.

A Educação a Distância (EaD) é definida, conforme o Decreto nº 9.057/2017 como:

A modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (Brasil, 2017).

Essa definição é retomada no novo marco regulatório de 2025, que busca ampliar a qualidade e a regulamentação da modalidade, especialmente no ensino superior, ao definir parâmetros mínimos de presencialidade, infraestrutura e acompanhamento pedagógico.

Moran (2015), esclarece que a EaD não deve ser entendida apenas como uma prática de ensino mediada por tecnologia, mas como um espaço de autonomia, colaboração e inovação pedagógica, no qual o estudante assume papel ativo no processo de aprendizagem. Assim, a EaD ultrapassa a lógica de transmissão de conteúdos e se aproxima de uma proposta de aprendizagem significativa, mediada por interações síncronas e assíncronas que favorecem a flexibilidade e a personalização do ensino.

Por outro lado, o ensino híbrido (ou *blended learning*) se configura como uma abordagem pedagógica que combina momentos presenciais e virtuais de aprendizagem, de forma intencional e integrada.

Segundo Bacich e Moran (2018), o ensino híbrido propõe uma mistura planejada entre atividades presenciais e digitais, buscando aproveitar o que há de melhor em cada ambiente. Nessa perspectiva, conclui-se que o uso de tecnologias digitais não são o foco central, mas um meio para diversificar estratégias didáticas, promover a autonomia dos estudantes e fortalecer o protagonismo discente.

Na literatura brasileira tem-se destacado que o ensino híbrido se aproxima das metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida e o ensino por investigação, por favorecer o envolvimento do estudante na construção do conhecimento (Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015). Essas práticas visam deslocar o foco do ensino do professor para o aluno, promovendo o desenvolvimento de competências cognitivas, colaborativas e digitais.

No contexto das políticas públicas, o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE) têm buscado institucionalizar e orientar práticas híbridas nas redes de ensino. O Parecer CNE/CP nº 20/2024 reconhece o ensino híbrido como um “modelo pedagógico promissor” para a Educação Básica, desde que respeite princípios de equidade, infraestrutura adequada e formação docente. Já no ensino superior, o decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025, o novo Marco

Regulatório da EaD, estabelece categorias formais de ensino semipresencial, permitindo percentuais de atividades online combinadas com encontros presenciais obrigatórios, em consonância com as necessidades formativas de cada área.

Contudo, a implementação efetiva dessas modalidades enfrentam desafios significativos. Kenski (2019) alerta que a integração das tecnologias digitais à prática pedagógica requer mais do que infraestrutura, exige formação continuada dos professores e mudanças na cultura educacional das instituições. Além disso, a desigualdade de acesso à internet e a recursos tecnológicos ainda constitui um dos principais entraves à consolidação do ensino híbrido e da EaD como práticas inclusivas e democráticas.

Dessa forma, compreender as especificidades e as inter-relações entre a EaD e o ensino híbrido é essencial para repensar o papel da escola, do professor e do aluno no século XXI. Enquanto a EaD amplia o alcance e a flexibilidade do ensino, o híbrido propõe uma integração pedagógica entre o presencial e o digital, que pode enriquecer as experiências de aprendizagem e tornar o processo educativo mais dinâmico, interativo e personalizado. Em ambos os casos, o uso crítico e criativo das tecnologias digitais emerge como condição fundamental para promover uma educação mais equitativa e transformadora no contexto brasileiro.

2.1 Modelos híbridos de ensino

O termo “Ensino Híbrido” ou *blended learning* refere-se a uma composição entre atividades presenciais e atividades mediadas por tecnologia (online, ambientes virtuais, etc.) No Brasil, embora existissem experiências isoladas de uso de tecnologia e educação a distância integradas à educação presencial, a adoção mais sistemática do ensino híbrido ganhou impulso após a pandemia de COVID-19 (2020), quando escolas e universidades tiveram de migrar para formatos remotos emergenciais e começaram a pensar numa “volta” que combinasse presencial e online.

Até meados de março de 2020, apenas os cursos de Ensino Presencial e Educação a Distância eram conhecidos no Brasil, mas este novo formato híbrido não é tão novo assim.

Embora não haja uma data precisa de “introdução oficial”, pode-se considerar que o ensino híbrido se tornou mais utilizado no Brasil a partir de 2020-2021, quando a necessidade emergencial impulsionou sua adoção. Há vários modelos descritos na literatura, muitos importados ou adaptados internacionalmente e usados no Brasil. Podem-se citar alguns dos principais modelos sustentados e disruptivos.

2.2 Modelos híbridos sustentados e disruptivos

Para Horn; Staker; Christensen (2013), modelos de ensino híbrido sustentados e disruptivos são duas formas diferentes de integrar tecnologias digitais ao processo educativo. Eles explicam como o ensino híbrido pode evoluir dentro das escolas, seja melhorando o que já existe (modelo sustentado) ou transformando completamente a forma de ensinar (modelo disruptivo), conforme ilustrado na Figura 1.

Os modelos sustentados têm como característica aperfeiçoar o ensino tradicional, sem substituir totalmente a estrutura existente. Ou seja, mantêm a sala de aula física, o professor como centro do processo e o currículo convencional, mas integram ferramentas digitais para tornar as aulas mais dinâmicas e personalizadas.

Existem como exemplos de modelos sustentados o modelo Rotação por estações (*Station Rotation*) onde os alunos alternam entre atividades presenciais e *on-line* dentro da mesma sala de aula. O Laboratório rotacional (*Lab Rotation*) é o espaço onde os alunos alternam entre a sala de aula tradicional e o laboratório de informática, por exemplo. A sala de aula invertida (*Flipped Classroom*) configura quando o aluno estuda inicialmente o conteúdo em casa (*on-line*) e, em sala, realiza atividades práticas com o professor.

Figura 1: Ensino híbrido organizado em modelos sustentados e disruptivos.

Fonte: Staker; Horn; Christensen (2013, pág. 28).

Já os modelos disruptivos são inovações que transformam radicalmente o ensino tradicional, criando novas formas de aprender, mais flexíveis e centradas no aluno. Nesses casos, o ensino *on-line* assume papel predominante, e a escola passa a ter um papel de apoio, tutoria e acompanhamento, e não mais de transmissão direta de conteúdo. Como exemplos de modelos pedagógicos disruptivos, destacam-se o Modelo *à la carte* (*A La Carte*), no qual o estudante seleciona determinadas disciplinas para cursar integralmente em ambiente *on-line*, contando com acompanhamento remoto; o Modelo Virtual Enriquecido (*Enriched Virtual*), caracterizado pela realização predominante das atividades em formato *on-line*, com comparecimento presencial restrito a momentos previamente definidos; e o Modelo Flex (*Flex*), em que o processo de ensino-aprendizagem ocorre majoritariamente de forma *on-line*, sendo o suporte presencial oferecido de maneira individualizada, de acordo com as necessidades específicas de cada estudante.

Outros modelos ou combinações podem existir, como estações de aprendizagem, etc., embora vistos mais como metodologias associadas do que modelos estritos de híbrido.

No cenário nacional, observa-se que na educação básica (ensino infantil, fundamental e médio), o ensino híbrido tem sido visto como uma modalidade que permite um maior protagonismo do aluno, flexibilização de tempo/espço e potencial uso de tecnologia para personalizar o aprendizado, mas com ressalvas pela questão do acesso às tecnologias necessárias para a implementação do modelo. Porém, também se reconhece que, no Brasil, em escolas públicas, muitos dos formatos híbridos se caracterizam mais como “ensino remoto emergencial” do que como uma implementação planejada e consolidada de híbrido.

Em termos de práticas, algumas escolas particulares ou redes bem estruturadas adotam o modelo de rotação ou *blended* em que parte da turma está em sala, parte *on-line*; outras mantêm o presencial regular e utilizam tecnologia como reforço ou complemento.

No ensino superior, o híbrido também tem avançado, tanto em instituições privadas quanto públicas e em diferentes cursos. Neste sentido, conforme Valente (2018):

As instituições de ensino superior têm se mobilizado, incrementando os recursos tecnológicos e até mesmo a formação de docentes para se adequarem a essa nova realidade. No entanto, está ficando claro que o foco não deve estar na tecnologia em si, mas no fato de as TDIC terem criado novas possibilidades de expressão e de comunicação, que podem contribuir para o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas (Valente, 2018, p. 9).

As universidades podem adotar, por exemplo, parte das aulas teóricas online, com encontros presenciais para práticas, seminários, laboratórios; ou ainda módulos alternados presencial/*online*; ou ainda “*blended*” dentro de disciplinas específicas. Há também oportunidades de personalização e

flexibilização (tempo, ritmo, local), o que é particularmente relevante para cursos que atendem estudantes com trabalho, família, ou localizados em regiões remotas.

3 UMA PROPOSTA DE ENSINO PELO MODELO DA SALA DE AULA INVERTIDA

A proposta da sala de aula invertida está surgindo em um momento de grandes oportunidades do ponto de vista educacional, principalmente com a disseminação das Tecnologias Digitais e o fato de elas estarem adentrando a sala de aula. Para Bacich e Moran (2018) na abordagem da sala de aula invertida, o conteúdo e as instruções compartilhadas são estudados *on-line*, antes de o aluno frequentar a aula, usando as Tecnologias Digitais, mais especificamente, os ambientes virtuais de aprendizagem, como exemplo o Google Sala de Aula. A sala de aula física torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo e laboratórios.

Nesse sentido, as ações dessa proposta foram desenvolvidas em uma turma de 25 alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual localizada no município de Tangará da Serra – MT, realizadas num período de duas semanas, subdividida em duas aulas sequenciais de 45 minutos em dois dias diferentes da semana, num total de 04 aulas semanais nas aulas regulares do componente curricular de Matemática. Elas buscaram o desenvolvimento da habilidade de Matemática da BNCC (EM13MAT301) do ensino médio “Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvam equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais”, de acordo com o planejamento bimestral.

Nessa perspectiva, percebe-se que o avanço iminente das tecnologias digitais e das plataformas educacionais online vêm transformando significativamente as práticas de ensino e aprendizagem, a ferramenta Google Sala de Aula (*Google Classroom*) destaca-se como uma das mais utilizadas em escolas e universidades, sobretudo após o período pandêmico, quando a necessidade de ensino remoto e híbrido se intensificou.

A plataforma tornou-se um ambiente digital de aprendizagem amplamente adotado no Brasil, contribuindo para a gestão das atividades pedagógicas, a comunicação entre professores e alunos e o acompanhamento das aprendizagens.

Segundo Pereira e Silva (2018), o Google Sala de Aula é uma plataforma gratuita desenvolvida pela Google, que integra de forma simples e intuitiva recursos como o Google Drive, o

Google Docs, o Gmail e o Meet, possibilitando a organização de conteúdos, a postagem de tarefas e a comunicação direta entre os participantes do processo educativo. Essa integração favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais dinâmicas, colaborativas e interativas, promovendo a autonomia e a corresponsabilidade dos estudantes.

Neste sentido, propõe-se neste trabalho a partir de um plano de ensino estruturado, a elaboração de uma sala de aula virtual do Google para uma turma do 2º ano do Ensino Médio em uma escola estadual do estado de Mato Grosso-MT, no município de Tangará da Serra - MT, com o intuito de aplicar o plano de ensino embasado no conceito da sala de aula invertida, onde foram utilizados os recursos disponíveis na sala de aula virtual apresentando possibilidades de atividades interativas online sobre a habilidade da BNCC (EM13MAT301).

Foram elaborados 2 módulos no Google sala de aula, onde cada módulo apresenta propostas pedagógicas distintas, mas conectadas entre si, apresentando uma sequência didática coerente e facilitada para os alunos e professores se comunicarem e interagirem.

No Módulo I, foram inseridas na plataforma uma apostila sobre o conteúdo de Sistemas de Equações Lineares com exemplos introdutórios, conceitos básicos, definições e atividades básicas, um vídeo introdutório sobre o tema abordado via *link* do *notebooklm*, uma atividade com o *Scratch* e uma atividade elaborada na plataforma *Genially*, conforme ilustrado da Figura 2 e Figura 3.

Para Valente (2019), o uso de tecnologias digitais no ensino deve ir além do simples acesso a ferramentas, exigindo uma “mudança de postura docente” e a adoção de metodologias que priorizem a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento. Nessa perspectiva, o Google Sala de Aula pode ser compreendido não apenas como um repositório de conteúdos, mas como um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) que favorece o trabalho colaborativo, a avaliação formativa e o acompanhamento individualizado do progresso dos estudantes.

Figura 2: Atividade inserida no Google Sala de Aula sobre Sistemas de Equações Lineares com a plataforma Genially.

Fonte: Autoria própria (2025).

No módulo II, foi postado um formulário com 05 (cinco) questões do *Google Forms* com atividades sobre o tema e 02 (duas) atividades em forma de *Quizzes* elaboradas no *Way Ground*, conforme ilustrado na Figura 4 e Figura 5.

Figura 3: Atividade inserida no Google Sala de Aula sobre Sistemas de Equações Lineares na plataforma Scratch.

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 4: Atividade inserida no Google Sala de Aula sobre Sistemas de Equações Lineares pelo *Google Forms*

01-Analise a figura abaixo e identifique qual é a solução do sistema de equações abaixo representado pelo retas azul e vermelha.

- A) $S = \{(2,3)\}$
- B) $S = \{(0 ; 3,5)\}$
- C) $S = \{(1 ; 3)\}$
- D) $S = \{(3 ; 2)\}$

Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 5: Atividade inserida no google sala de aula sobre sistemas de equações lineares na plataforma *Way Ground*

Fonte: Autoria própria (2025).

Os estudantes, ao utilizarem da metodologia de ensino sala de aula invertida, devem ler o material, assistir aos vídeos e buscar realizar as atividades em casa. No momento das aulas presenciais, dedicam esse tempo para tirar as dúvidas do material postado no *Google* sala de aula. Tanto no módulo I, quanto no módulo II, o professor regente, deve estar à disposição para tirar dúvidas, fazer exemplos, entrar na plataforma e ver algum tópico que não havia ficado claro pelos alunos, momento este, propício para aprofundar o tema estudado.

4 DISCUSSÃO

O Google Sala de Aula tem se consolidado como um recurso de apoio permanente nas práticas de ensino híbrido e presencial. Conforme Bacich e Moran (2018), o uso de plataformas digitais deve ser entendido como parte de um ecossistema educacional inovador, em que o professor atua como mediador de aprendizagens em múltiplos espaços e tempos, combinando interações presenciais e virtuais. Assim, o Google Sala de Aula se insere em um movimento mais amplo de transformação pedagógica, alinhadas às metodologias ativas e às propostas de personalização do ensino.

Contudo, é importante reconhecer os desafios que ainda permeiam o uso pedagógico do Google Sala de Aula. Kenski (2019) adverte que a inserção de tecnologias digitais na escola requer planejamento intencional, formação continuada e um olhar crítico sobre a função pedagógica das ferramentas. O risco, segundo a autora, é transformar plataformas digitais em meros espaços de transmissão de conteúdo, sem promover a reflexão, interação e a construção coletiva do conhecimento.

Em síntese, o Google Sala de Aula representa uma ferramenta potente para apoiar práticas inovadoras no ensino contemporâneo, especialmente quando utilizada de forma crítica, criativa e

alinhada a objetivos pedagógicos claros. Sua efetividade está diretamente relacionada à capacidade dos professores de integrarem a tecnologia aos processos de ensino e aprendizagem, promovendo ambientes colaborativos, participativos e centrados no estudante. Dessa maneira, mais do que um suporte técnico, o Google Sala de Aula pode se configurar como um espaço pedagógico de interação e construção coletiva de saberes, contribuindo para a consolidação de uma educação mais conectada, inclusiva e significativa.

Segundo Bergmann e Sams (2016), pioneiros na proposição da sala de aula invertida, essa metodologia permite que o professor deixe de ser o centro da explicação para se tornar um orientador do processo de aprendizagem, apoiando o estudante na aplicação dos conceitos estudados previamente. Essa inversão do espaço e do tempo de aprendizagem possibilita que o aluno assuma o protagonismo e desenvolva habilidades de autonomia, colaboração e autorregulação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho fez um levantamento do conceito de ensino híbrido, apresentando alguns modelos existentes. Além disso, apresentou a ferramenta *Google Sala de Aula* como suporte para o ensino híbrido aplicável em uma turma do 2º ano do ensino médio sobre Sistemas de Equações Lineares usando a metodologia da sala de aula invertida.

Como resultado até o momento, percebeu-se uma boa participação dos alunos na atividade de matemática proposta no *Google Sala de Aula*. Verificou-se um maior engajamento dos alunos em relação ao conteúdo nas aulas presenciais, pelo fato de terem realizado as atividades iniciais na sala de aula virtual antecipadamente, as leituras prévias e a verificação dos vídeos, construindo conhecimentos básicos necessários para posteriormente serem aprofundados durante as aulas presenciais.

A participação dos alunos foi mais intensa, apresentando dúvidas tanto sobre o conteúdo quanto sobre o manuseio da plataforma. Essa ocorrência de dúvidas técnicas corrobora a perspectiva de Kenski (2019), evidenciando que a implementação de novas ferramentas requer um processo gradual de alfabetização digital, visto que os estudantes estavam habituados ao modelo tradicional. Além disso, as aulas presenciais tornaram-se mais dinâmicas e interativas, uma vez que passaram a ser usadas principalmente para esclarecimento de dúvidas, e não para transmissão de conhecimento.

O foco das aulas esteve centrado na aprendizagem do estudante, que passou a se perceber como parte integrante do grupo ao ter suas dificuldades atendidas, seja pelo professor ou pelos colegas

com maior facilidade no conteúdo. Este aspecto corrobora para o aumento do engajamento dos alunos nas aulas de matemática.

REFERÊNCIAS

Bacich, L.; Moran, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

Bacich, L.; Tanzi Neto, A.; Trevisani, F. de M. (Orgs.). **Ensino híbrido**: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.

Bergmann, J.; Sams, A. **Sala de aula invertida**: uma metodologia ativa de aprendizagem. Tradução: Afonso Celso da Cunha Serra. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

Brasil. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9057.htm. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP nº 20/2024**. Diretrizes para o desenvolvimento da educação híbrida na Educação Básica. Brasília: CNE/MEC, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/normas-classificadas-por-assunto/educacao-hibrida/pcp-020_24.pdf. Acessado em: Set. 2025.

Brasil. Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025. Dispõe sobre o Marco Regulatório da Educação a Distância e estabelece categorias formais de ensino semipresencial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 maio 2025. Disponível em: <https://www.in.gov.br/>. Acessado em: Out. 2025.

Genially. **Plataforma de criação de conteúdos interativos e apresentações digitais**. Versão 2025. Disponível em: <https://app.genially.com/>. Acessado em: Set. 2025.

Google. **Google Forms**: plataforma de criação de formulários online. Mountain View: Google, 2025. Disponível em: <https://docs.google.com/forms/>. Acessado em: Set. 2025.

Kenski, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. **Revista Educação e Tecnologia**, Campinas, v. 1, n. 1, jan. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bolema/a/9NNK8Z-Z5vq5XNKjm9nBZzGj/?format=html&lang=pt>. Acessado em: Ago. 2025.

Moran, J. Mudando a educação com metodologias ativas. *In*: Souza, C. A. de; Morales, O. E. T. (Orgs.). **Convergências midiáticas, educação e cidadania**: aproximações jovens. Ponta Grossa: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acessado em: Set. 2025.

Pereira, Z. T. G.; Silva, D. Q. da. Metodologia ativa: sala de aula invertida e suas práticas na educação básica. REICE. **Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, Madrid, v. 16, n. 4, p. 63-78, 2018. Disponível em: <https://revistas.uam.es/reice/article/view/9957>. Acessado em: Set. 2025.

SCRATCH. **Plataforma de programação visual**. MIT Media Lab, 2025. Disponível em: <https://scratch.mit.edu/>. Acessado em: Set. 2025.

Staker, H.; Horn, M. B. **Ensino híbrido: uma inovação disruptiva?** Uma introdução à teoria dos híbridos. [S.l.]: Clayton Christensen Institute, 2013. Disponível em: https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2017/10/ensino-hibrido_uma-inovacao-disruptiva.pdf. Acessado em: Out. 2025.

Valente, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 4, p. 79-97, 2014. Edição Especial. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-4060.3690>. Acessado em: Nov. 2025.

WAYGROUND. **Plataforma de criação e gestão de atividades educacionais interativas**. Versão 2025. Disponível em: <https://wayground.com/>. Acessado em: Set. 2025.